

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

MAKTAB DIREKTORLARINING PSIXOLOGIK BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA YO'NALISHLARI

Talabayev Utkirjon Rosuljonovich

Oriental universiteti magistranti Toshkent shahri,
Uchtepa tumani, 203-maktab direktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning zarurati, amaliy ahamiyati va asosiy yo'nalishlari yoritilgan. O'zgaruvchan ta'lim muhiti, pedagogik jamoa bilan samarali muloqot, stressni boshqarish, qaror qabul qilish va muammoli vaziyatlarda to'g'ri strategiyalarni tanlashda rahbarning psixologik savodxonligi muhim omil sanaladi. Shuningdek, amaliyotda joriy etilgan "Rivojlanayotgan rahbarlar" dasturi doirasida rahbarlarning emotsional intellekt, ijtimoiy idrok, konfliktologiya va kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan treninglar samarasi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: psixologik bilim, maktab direktori, emotsional intellekt, pedagogik boshqaruv, konfliktologiya, rahbarlik malakasi, kasbiy rivojlanish, kommunikativ kompetensiya.

Abstract: This article highlights the necessity, practical significance, and main directions of developing psychological knowledge among school principals. In a rapidly changing educational environment, the psychological literacy of a school leader plays a key role in effective communication with staff, stress management, decision-making, and choosing appropriate strategies in problem situations. It also reviews the outcomes of the "Emerging Leaders" program, which focuses on enhancing principals' emotional intelligence, social perception, conflict resolution, and communication competencies.

Key words: psychological knowledge, school principal, emotional intelligence, educational leadership, conflictology, leadership skills, professional development, communication competence.

Аннотация: В данной статье освещаются необходимость, практическая значимость и основные направления развития психологических знаний у директоров школ. В условиях меняющейся образовательной среды психологическая грамотность руководителя играет ключевую роль в эффективной коммуникации с педагогическим коллективом, управлении стрессом, принятии решений и выборе правильных стратегий в проблемных ситуациях. Также рассматриваются результаты внедрения программы "Развивающийся лидер", направленной на развитие эмоционального интеллекта, социального восприятия, конфликтологии и коммуникативной компетентности у школьных администраторов.

Ключевые слова: психологические знания, директор школы, эмоциональный интеллект, педагогическое управление, конфликтология, управленческие навыки, профессиональное развитие, коммуникативная компетентность.

KIRISH

Bugungi kunda maktab direktori kasbiy malakasini oshirishda faqatgina huquqiy, boshqaruv va metodik ko'nikmalar emas, balki psixologik madaniyatni shakllantirish, o'zini anglash, boshqalarni tushunish va boshqarish qobiliyati ham muhim o'rin egallaydi.

Zamonaviy ta'lim muassasalarida rahbarlik qilish nafaqat tashkiliy va ma'muriy boshqaruvni, balki pedagogik-psixologik yondashuvni ham talab etadi. Maktab direktori – bu nafaqat muassasa faoliyatini boshqaruvchi shaxs, balki pedagoglar, o'quvchilar va ota-onalar o'rtasida vositachi bo'lib xizmat qiluvchi yetakchidir. Shu sababli rahbarlarning psixologik bilimlarga ega bo'lishi ta'lim muhitining sog'lom, ijobiy va samarali bo'lishiga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'lim tizimida maktab direktori nafaqat boshqaruvchi va tashkilotchi, balki jamoaning psixologik muvozanatini ta'minlovchi shaxs sifatida ham e'tiborga olinmoqda. Pedagogik jamoa, o'quvchilar va ularning ota-onalari bilan samarali muloqot qilish, stressli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish hamda motivatsion muhit

yaratish uchun rahbarning psixologik bilimlarga ega bo'lishi zarur. Aynan shu nuqtai nazardan qaralganda, rahbarning psixologik tayyorgarligi uning kasbiy samaradorligini belgilovchi muhim mezonlardan biri sanaladi. Shu sababli, ushbu maqolada maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirish mezonlari haqida so'z yuritiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bugungi kunda maktab direktorlari o'qituvchilarning ruhiy holati va motivatsiyasini boshqarishda, o'quvchilar bilan individual yondashuv asosida ishlashda, nizoli holatlarni hal qilishda hamda ota-onalar bilan muammosiz muloqot qilishda psixologik bilim va ko'nikmalarga muhtojdirlar. Shu munosabat bilan rahbarlar uchun yetakchi psixologik ko'nikmalar alohida ahamiyat kasb etadi. Jumladan, emotsional intellekt – o'z va boshqalarning his-tuyg'ularini anglash va boshqarish qobiliyati, empatiya – boshqalarning holatini tushunish va his qilish, stressni boshqarish – salbiy vaziyatlarda o'zini tutish va barqaror qolish, shuningdek, psixologik diagnostika asoslari – o'qituvchi va o'quvchilarning ruhiy holatini aniqlash bo'yicha malakalar maktab rahbari uchun muhim sanaladi. Ushbu ko'nikmalarni shakllantirish va mustahkamlash uchun quyidagi yo'llar samarali hisoblanadi:

- maktab rahbarlari uchun maxsus “Rahbarlik va psixologiya” yo'nalishidagi trening va seminarlarni tashkil etish;
- maslahatchi psixolog bilan hamkorlikda psixologik yondashuvlarni muhokama qilish va ularni amaliyotga joriy etish;
- o'zini rivojlantirish maqsadida psixologik adabiyotlarni o'qish, vebinar va kurslarda muntazam ishtirok etish;
- jamoaning emotsional fonini doimiy kuzatish hamda muammolarni oldindan aniqlab, zarur choralarni ko'rish.

Shu tarzda maktab rahbarining psixologik tayyorgarligi nafaqat jamoaning ruhiy holatiga, balki ta'lim sifatiga ham bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktab direktorining psixologik tayyorgarlik darajasini aniqlash va rivojlantirish uchun quyidagi asosiy mezonlar asos bo'ladi:

*Birinchi*dan, emotsional intellekt darajasi – rahbarning o'z his-tuyg'ularini anglay olishi, boshqarishi va boshqalarning emotsional holatini to'g'ri talqin qila olishi samarali yetakchilikning asosi hisoblanadi. Ushbu mezon orqali direktor stressli vaziyatlarda qanday qaror qabul qilishi va muammolarni qanday hal qilishi aniqlanadi.

Ikkinchi mezon – empatiya darajasi bo'lib, rahbarning pedagoglar, o'quvchilar va ota-onalar holatini chuqur anglash va ularga mos yondashuv tanlash qobiliyatini ifodalaydi. Empatiya darajasi yuqori bo'lgan rahbarlar jamoada ishonchli va sog'lom muhitni shakllantiradi.

Uchinchi mezon – muloqot madaniyati, ya'ni rahbar har qanday vaziyatda xolis, ochiq va samimiy muloqot qila olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Bu uning og'zaki va yozma nutqi, tinglash ko'nikmalari va konfliktsiz muloqot yuritish mahorati orqali aniqlanadi.

To'rtinchi mezon – psixologik barqarorlik bo'lib, rahbarning salbiy emotsiyalarga berilmasligi, og'ir vaziyatlarda o'zini tuta olishi va harakatlarini mulohaza asosida amalga oshira olishi bilan belgilanadi. Beshinchi mezon esa rivojlanishga ochiqlik va refleksiya bo'lib, rahbarning o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolarini tan olish va ustida ishlashga tayyorligi orqali aniqlanadi. Bu orqali uning o'zini rivojlantirishga bo'lgan intilishi baholanadi.

Yuqoridagi mezonlar asosida maktab rahbarlarini psixologik jihatdan rivojlantirish uchun bir qator yo'nalishlar tavsiya etiladi. Bular qatoriga:

*Birinchi*dan, “Rahbar psixologiyasi” mavzusidagi o'quv dasturlari orqali trening va psixologik mashg'ulotlarni tashkil etish – bu emotsional intellekt va empatiyani rivojlantirishga xizmat qiladi.

*Ikkinchi*dan, professional refleksiya kunliklarini yuritish – bu orqali rahbar o'zining har kunlik qarorlari va muloqotlarini baholab, o'zini tahlil qilish odatini shakllantiradi.

Uchinchi yo'nalish – psixologik testlar va monitoring bo'lib, bunda rahbarlar EQ testi, stress barqarorlik testi va kommunikatsiya darajasi testi kabi vositalar orqali o'z psixologik ko'rsatkichlarini muntazam kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'ladi.

To'rtinchi yo'nalish esa mentrolash va peer-to-peer (tenglar orasida) o'rganish bo'lib, bu tajriba almashish, muvaffaqiyatli rahbarlar amaliyoti bilan tanishish orqali psixologik kompetensiyalarni mustahkamlashga yordam beradi.

XULOSA

Psixologik bilimlarga ega bo'lgan maktab direktori – bu zamonaviy ta'limning muhim mezonlaridan biridir. U o'z jamoasini nafaqat intizomiy tartib bilan boshqaradi, balki insoniy qadriyatlar asosida motivatsiyalash, ruhlantirish va sog'lom iqlim yaratishga erishadi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim sifati va tarbiyaning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi. Maktab direktori – nafaqat ma'muriy boshqaruvchi, balki ruhiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi lider hamdir. Rahbarning psixologik bilim va ko'nikmalari uning pedagogik jamoa, o'quvchilar va ota-onalar bilan bo'lgan munosabatlarini belgilaydi. Shu bois, rahbarlarni baholash va rivojlantirishda psixologik mezonlar asosiy e'tibor markazida bo'lishi lozim. Mazkur mezonlar asosida amalga oshiriladigan tizimli ishlar maktablarda sog'lom psixologik muhit yaratish, ta'lim sifati va tarbiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qosimova D. S. Boshqarish nazariyasi asoslari. O'quv-uslubiy majmua. – Toshkent: TDIU, 2011. – 428 b.
2. Karimova Z. T. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: "Ilm-Ziyo", 2020. – 312 b.
3. Xayitov F., & Abdurahmonova M. Ta'lim jarayonida rahbar shaxsining psixologik portreti. // O'zbekiston pedagogik axborot markazi jurnali, 2022, №3. – B. 45–50.
4. Baybayeva M. X. Rahbarlarning boshqaruv faoliyatlarida sog'lom va ijodiy muhitni yaratishga xos zamonaviy yondashuvlar // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences, 2022. – T. 2. – № Special Issue 4-2. – B. 403–411.
5. Михайлова Н. А. Психология управления в образовательной среде. – Москва: Академия, 2018. – 256 с.
6. Fullan, M. (2014). The Principal: Three Keys to Maximizing Impact. – San Francisco: Jossey-Bass.
7. Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about successful school leadership. *School Leadership & Management*, 28(1), 27–42.
8. Sergiovanni, T. J. (2009). *The Principalship: A Reflective Practice Perspective*. – Boston: Pearson Education.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.